

ства и религиозных объединений, охватывающий годы с августа 1924 г. по 1 сентября 1939 г.» (т. 1, кн. 1, с. 116).

*Ю.В. Дунаева*

2019.01.011. КУЗНЕЦОВ Д.С. ЕВРЕЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПЕНЗЕ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1917–1922: Сб. статей. – Пенза: ПГУ, 2017. – 114 с.

*Ключевые слова: Гражданская война в России; Пенза; еврейские политические партии.*

Во введении Д.С. Кузнецов отмечает, что его работа – это первое исследование деятельности пензенских еврейских политических партий. Исследование основано на архивных материалах и источниках, значительная часть которых впервые вводится в научный оборот.

На ситуацию в городе Пензе повлияла отмена «черты оседлости» в 1915 г. и отправка беженцев-евреев во внутренние губернии во время Первой мировой войны, годы революции. Автор приводит такие цифры: в 1897 г. население города составляло 60 тыс. человек, во всей губернии проживало 536 евреев. По данным на 1916 г., местных евреев стало 1455 (с. 25–26).

В первой статье автор кратко описывает использованные им архивные дела, источники и другие материалы: 1) Материалы Государственного архива Пензенской области (ГАПО): Фонды Пензенского исполнительного комитета; Пензенского губернского комитета ВКП (б); 2) сборники документов; 3) мемуары; 4) периодическая печать: общероссийские, местные, еврейские газеты и журналы; 5) Пензенский еврейский некрополь – эпитафии.

В статье «Еврейские политические партии в г. Пензе (1917–1922 гг.)» детально рассматривается разнообразная деятельность еврейской диаспоры. Среди местного населения пропагандистскую работу вели социалистические и национальные еврейские партии: «Общие сионисты», «Бунд», «Идише Фолкспартей», «По-алей-Цион», «Ахдос Исроэль».

Среди них наиболее выделялись сионисты; в условиях конкуренции с другими партиями они пользовались большим доверием со стороны как простого народа, так и местной буржуазии и религиозной элиты, отмечает Д. Кузнецов. По его мнению, партия

сионистов преуспела потому, что была хорошо организована и опиралась на традиционную национальную культуру. Сионисты умели работать в подполье, проводить явную и скрытую агитацию среди разных слоев населения. Главным конкурентом сионистов была идишистская партия «Бунд», сыгравшая свою роль в распространении марксизма в России, пишет Д. Кузнецов.

«Ахдос Исроэль» (Единство Израиля) – это партия ортодоксальных евреев, деятельность которой различалась в зависимости от территории, на которой действовали ее ячейки.

«Идише Фолкспартей» (Народная партия) заметно расширила свое влияние после Февральской революции 1917 г. Но несмотря на это она не выдерживала конкуренции с другими партиями. В пропаганде, которую вела «Идише Фолкспартей», основной упор делался на социальные проблемы еврейского населения: беженство, организация школ, домов престарелых и т.п.

На территориях, контролируемых советской властью, деятельность местных национальных партий зависела от правящей партии большевиков, подчеркивает историк. Естественно, что в разных местах отношения складывались по-разному. В Пензе бундовцы активно сотрудничали с местным отделением РКП (б), а среди большевиков были бывшие бундовцы. Например, большевик Израиль Яковлевич Вейцер, занимавший в городе руководящие посты, ранее был членом «Бунда».

К концу Гражданской войны, пишет автор, усилились тенденции по созданию однопартийной системы. «В Пензе были выработаны правила приема в ряды большевиков; предоставлены права членам “Бунда” входить в ячейку РКП (б) с правом решающего или совещательного голоса; “бундовцев”, которые решили опубликовать свое решение в печати, принимали на общих основаниях» (цит. по: с. 38). Также с большевиками сотрудничала партия «Поалей-Цион». Это общественно-политическое движение сочетало политический сионизм с социалистической идеологией. Наиболее радикальные ее представители сотрудничали со Всемирной сионистской организацией (там же).

К 1920-м годам деятельность местных еврейских политических партий постепенно прекратилась. Главными факторами автор называет монополизацию власти партией большевиков и возвращение еврейских беженцев из Пензы в родные места, нередко в принудительном порядке.

В Приложении к статье публикуются архивные и редкие документы: 1) «Доклад Пензенского ГЧК о деятельности сионистов», «Выдержки из информационных сводок пензенских сионистов» – из фондов ГАПО; 2) «Агитация партии Бунд» – материал опубликован 20 декабря 1917 г. в меньшевистской газете «Наш путь»; 3) «Агитация партии Идише Фолкспартей» – материал опубликован 20 декабря 1917 г. в газете «Наш путь» и др.; 4) Эпитафия с пензенского еврейского кладбища.

В следующей статье автор обращается к еврейскому изданию г. Самары – «Отражение на страницах газеты “Еврейская мысль” деятельности сионистов в Самарской еврейской общине (март – сентябрь 1918 г.)». В 1915–1916 гг. были запрещены издания на иврите и идише. Февральская революция 1917 г. отменила эти ограничения, еврейские партии снова стали издавать газеты, но теперь на русском языке, потому что не было необходимых шрифтов.

Самарская «Еврейская мысль» – типичное провинциальное издание, выходящее в короткий, но исторически насыщенный срок – с марта по сентябрь 1918 г. В это время в городе несколько раз менялась власть: Советы, правление чехословаков, КОМУЧ.

Д. Кузнецов отмечает, что на страницах газеты в марте 1918 г. не было явной антибольшевистской пропаганды, большинство статей было посвящено необходимости возвращения евреев в Эрец Исраэль и рассказам о местных событиях: открытие библиотеки, выдача пайков нуждающимся, открытие летнего детского лагеря и т.п. Смена властей в городе не отразилась на страницах газеты. Отказ от освещения политических событий говорит о том, что главной целью общины была культурно-просветительская деятельность, к такому выводу приходит автор.

Завершается сборник статей «Агитационные материалы партии “Идише Фолкспартей” в 1917 г.». Основателем и идеологом партии был С.М. Дубнов. «Фолкспартей» – центристская либеральная партия, внутри которой были заметны социалистические течения.

Как показывают публикации в газете «Еврейский мир», партийцы ставили амбициозные, но противоречивые задачи. Например, «создание персонального внеобластного автономного союза на всей территории России (Еврейский союз)» (с. 96). Органы

управления этого союза должны быть основаны на демократических принципах, предполагалось создание разных социальных учреждений: больниц, школ, библиотек и т.п. Некоторые положения программы вызвали серьезное недовольство разных слоев общины. Еврейская буржуазия была недовольна тем, что для вступления в автономию надо платить налог, а религиозные элиты были против протектората светских властей над союзом синагог. Поэтому, отмечает автор, целые слои еврейского общества отказывались поддерживать партию. Центральное руководство пыталось найти компромиссное решение, которое устроило бы все слои еврейской общины, но после прихода к власти большевиков партия прекратила существование.

Приложение к статье: «Избирательная платформа “Идише Фолкспартей” 1917 г.» (автор А. Перельман), опубликованная в газете «Еврейский мир» в 1917 г.

В заключение Д. Кузнецов пишет, что расцвет еврейского политического движения в Пензе пришелся на период с февраля 1917 г. по лето 1918 г. К окончанию Гражданской войны еврейские партии либо отходили от политики, либо их члены вливались в ряды РКП (б). Дольше всех до 1922 г. просуществовала партия «Поалей-Цион», которая хоть и сотрудничала с большевиками, но критиковала их политику.

Наиболее сильными пензенскими еврейскими партиями были «Бунд», «Поалей-Цион», «Общие сионисты». Остальные партии были аморфными, «Идише Фолкспартей» тяготела к «Бунду», а «Ахдос Исраэль» можно рассматривать как составную часть организации «Общие сионисты».

*Ю.В. Дунаева*

2019.01.012. ВЕЛИКАНОВА О.В. РАЗОЧАРОВАННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ: СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО 1920-х годов / Пер. с англ. Пантиной Л.Ю. – М.: Политическая энциклопедия, 2017. – 295 с.: ил. – (История сталинизма).

*Ключевые слова: СССР, 1920-е годы; советское общество; массовые мобилизационные кампании; массовые настроения.*

Ольга Валентиновна Великанова – профессор Университета Северного Техаса (США). Специалист в области советских кол-